

*Батьковский А.М., д.э.н., главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
Россия, Москва*

*Батьковский М.А, к.э.н., научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
Россия, Москва*

*Мингалиев К.Н., д.э.н., профессор,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Россия, Москва*

*Хрусталеv Е.Ю., д.э.н., главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
Россия, Москва*

*Batkovsky A.M., Doctor of Economics, chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Russia, Moscow*

*Batkovsky M.A., Candidate of Economics, research associate,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Russia, Moscow*

*Khrustalev E.Yu., Doctor of Economics, chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Russia, Moscow*

*Mingaliev K.N., Doctor of Economics, Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
e-mail: mingaliev@mail.ru
Russia, Moscow*

Развитие теории и практики управления диверсификацией на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Development of the theory and practice of diversification management at enterprises of the military-industrial complex

Аннотация. Цель исследования, результаты которого представлены в данной статье, - разработка предложений по совершенствованию теории и практики управления диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Значительное изменение условий государственного строительства в России ввиду проведения специальной военной операции на Украине потребовало развития процесса диверсификации производства продукции, уточнения его целей, задач, технологии и организации проведения. В 2023 году данная задача приобрела важнейшее научно-практическое значение, так как

ее решение стало главным условием военно-технического обеспечения национальной безопасности России. В качестве основных направлений развития управления диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса определены меры по совершенствованию планирования и финансирования диверсификационной деятельности. Методологической основой исследования являются оценка публикаций разных авторов, в которых рассматривались различные аспекты диверсификации оборонно-промышленного комплекса, а также анализ статистических данных, характеризующих исследуемую проблему, которые представлены в открытой печати. Для достижения поставленных целей и задач исследования были использованы методы системного, логико-структурного, технико-экономического и ретроспективного анализа.

Ключевые слова: теория, практика, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, предприятия, развитие.

Annotation. The purpose of the study, the results of which are presented in this article, is to develop proposals for improving the theory and practice of managing the diversification of production at enterprises of the military-industrial complex. A significant change in the conditions of state-building in Russia due to the conduct of a special military operation in Ukraine required the development of the process of diversification of production, clarification of its goals, objectives, technology and organization. In 2023, this task has acquired the most important scientific and practical significance, since its solution has become the most important condition for military and technical support of Russia's national security. Measures to improve the planning and financing of diversification activities have been identified as the main directions for the development of production diversification management at enterprises of the military-industrial complex. The methodological basis of the study is the evaluation of publications by various authors, which considered various aspects of the diversification of the military-industrial complex, as well as the analysis of statistical data characterizing the problem under study, which are presented in the open press. To achieve the goals and objectives of the study, methods of systematic, logical-structural, technical-economic and retrospective analysis were used.

Keywords: theory, practice, military-industrial complex, diversification, enterprises, development.

Введение

Термин «диверсификация» (*diversificatio* «изменение, разнообразие» от лат. *diversus* «разный» + *facere* «делать») используется в научных исследованиях с 1952 г. [1]. Существуют два основных варианта его применения в экономике:

- диверсификация производства. Под ней понимается одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках предприятия или концерна. Она должен применяться в экономике промышленности с целью анализа производственного процесса и инновационного развития предприятий [2; 3];

- диверсификация рисков. Она предполагает распределение инвестиций по разным финансовым инструментам и осуществляется добавлением в инвестиционный портфель различных активов, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого [4; 5]. Термин «диверсификация рисков» по своей экономической сути относится в первую очередь к финансам, и применим для всех хозяйствующих субъектов [6]. Наиболее востребован он при анализе деятельности банковских структур и решении финансовых задач.

Некоторые специалисты выделяют еще диверсификацию поставщиков, под которой понимается создание разветвленной сети поставщиков, способных компенсировать друг друга в случае временного или полного прекращения сотрудничества. Однако с нашей точки зрения диверсификация поставщиков является разновидностью диверсификации производства.

В настоящее время существует 3 основные формы проведения диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК):

- производство гражданской продукции на базе военных предприятий;
- продажа предприятиями ОПК технологий, не несущих в себе риска раскрытия военной тайны или угрозы неправомерного использования;
- интеграция военных и гражданских предприятий на базе технологий и мощностей.

Основными стратегиями реализации диверсификации являются: горизонтальная диверсификация; вертикальная интеграция; концентрическая диверсификация; стратегия конгломератной диверсификации; международная диверсификация.

Количество научных исследований, посвященных управлению диверсификацией производства, постоянно увеличивается. Однако целостная система научного знания, описывающая данную проблему, пока еще не разработана, поэтому ее теоретическая проработанность недостаточна. До настоящего времени не создан единый понятийный аппарат теории управления диверсификацией, не определены ее теоретические основы, отсутствует общепринятый инструментарий управления диверсификацией и др. При проведении исследований процесса управления диверсификацией широко используются эмпирические методы, а на практике - метод «проб и ошибок». Это значительно снижает оптимальность управления диверсификацией, так как при выработке управленческих решений часто применяются субъективные критерии их оценки.

Результаты исследования

Необходимость совершенствования теории управления диверсификацией на предприятиях оборонно-промышленного комплекса требует, в первую очередь, уточнения понятийного аппарата для обеспечения логичности, точности, последовательности и непротиворечивости образующих ее знаний. Развитие понятийного аппарата приводит к тому, что существующие понятия наполняются новым содержанием, которое корректирует представления об изучаемой реальности. Но при этом иногда происходит утрата критериев научности, деформация

и дезинтеграция научного знания. Особенно опасны данные тенденции в экономических науках, т.к. расплывчатость и неопределенность их понятийного аппарата приводит к подмене сущности формой, ослаблению пояснительного и объяснительного потенциала экономической науки. После развала Советского Союза в нашей стране в эволюции экономической науки четко просматриваются две тенденции: прогрессивная и регрессивная. Первая тенденция является традиционной и связана с разнообразными аспектами развития науки. Вторая тенденция сопряжена с действием политических факторов, требовавших быстрого внедрения рыночной системы хозяйствования. В результате в 90-ых годах прошлого века возникли методологические барьеры, мешающие развитию экономической мысли в России.

Ложные теоретические установки и идеологические догмы, навязанные зарубежными и российскими либеральными экономистами, резко снизили практическую значимость экономических исследований, особенно в области военной экономики. Отказ от государственного планирования деятельности предприятий ОПК и широкое, не всегда обоснованное внедрение так называемых «рыночных» (на практике - часто «псевдорыночных») методов регулирования их деятельности без учета специфики военного производства оказались ошибочными.

С учетом отмеченных обстоятельств, «точкой опоры» выхода из сложившейся ситуации изначально является анализ и уточнение основных категорий, отражающих сущность управления диверсификацией на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и обстоятельств их использования на практике. К числу таких категорий относятся:

1. *Оборонно-промышленный комплекс* - часть экономики, включающая предприятия, научно-исследовательские организации, конструкторские бюро, занимающиеся разработкой, испытанием, производством, ремонтом и утилизацией военной продукции, а также органы управления военно-экономической сферой. ОПК охватывает комплекс отраслей, занятых производством вооружения и военной техники. Эта группа отраслей имеет определенную специфику, которая проявляется в следующих особенностях предприятий и организаций ОПК, отличающих их от традиционных товаропроизводителей, действующих в рыночной среде:

- заказчиком военной продукции является государство, которое ограничивает количество производимой продукции в отдельных сферах работы ОПК;
- превосходящие качественные требования к производимой продукции, особые стандарты и допуски, обеспечивающие надежность работы в особых условиях эксплуатации;
- высокая наукоемкость создаваемой продукции и технологичность производства;
- долгосрочность и капиталоемкость производства отдельных видов продукции;
- избыточные запасы сырьевой базы (оборудования, дефицитного сырья и материалов) – мобилизационные резервы;
- монополизация производителей и высокий уровень их специализации в

своих сферах производства;

- ограничения со стороны государства, направленные на обмен и передачу информации между различными структурами, связанные с требованиями секретности;

- производственный потенциал предприятий используется не в полном объеме, что объясняется необходимостью наличия резервных (мобилизационных) мощностей [7].

Сегодня оборонно-промышленный комплекс России представляет собой совокупность субъектов хозяйствования различных форм собственности, занимающихся разработкой, исследованием, испытанием, производством продукции не только военного, но и гражданского назначения.

2. Диверсификация. Данное понятие в настоящее время трактуется в основном как «увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой хозяйствующим субъектом товарной продукции» [8]. Это приводит к смещению понимания экономической сути диверсификации и, как следствие, искажению ее целевых задач. В современных условиях предприятия ОПК России должны решать в первую очередь задачи военно-технического обеспечения Вооруженных сил и быть «локомотивом» инновационного развития народного хозяйства. Поэтому указанное выше определение диверсификации в настоящее время не соответствует целевым задачам развития ОПК. В условиях гибридной войны, развязанной против России, и с учетом определения ОПК более уместно следующее ее определение: «Диверсификация – это изменение, а в самом общем виде увеличение номенклатуры производимых отдельными предприятиями и объединениями товаров». Разница между двумя определениями имеет глубокий экономический смысл, т.к. в настоящее время главными задачами диверсификации стали: обновление номенклатуры продукции военного назначения и рост объемов ее производства.

В 2016 г. основной целью диверсификации ОПК было определено увеличение доли продукции гражданского и двойного назначения до 30% к 2025 г. и до 50% к 2030 г. [9]. Для ее достижения были разработаны различные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий ОПК в процессе диверсификации производства. В 2017 г. Правительством РФ был сформирован общий график диверсификации ОПК на срок до 2020 г. В соответствии с данным графиком формирование системы управления диверсификацией планировалось завершить в 2018 г., а правовой базы диверсификации - в 2019-2020 гг. [10]. Решались юридические, организационные и финансовые вопросы, возникающие при проведении диверсификационных мероприятий.

Однако установление цели диверсификации только в виде динамики увеличения доли продукции гражданского назначения было, с нашей точки зрения, ошибкой, т.к. данная цель не учитывает степень удовлетворения потребностей в создаваемой продукции и ее научно-технический уровень. Естественно при этом утверждалось, что речь идет о создании высокотехнологичной продукции гражданского назначения, но в отсутствии общегосударственного органа, который за-

нимался бы планированием, а не только регулированием деятельности предприятий ОПК, решение данной задачи было отдано на откуп предприятиям. Разработка различных программ диверсификации осуществлялась, как правило «снизу-вверх» с ориентацией в первую очередь на возможности предприятий, а не на потребности государства. В то же время, производство продукции военного назначения осуществляется, как и в советский период развития нашей страны, на основе директивных планов и программ, разрабатываемых «сверху-вниз».

Чтобы не анализировать отсутствие необходимой согласованности процессов регулирования производства продукции военного и гражданского назначения в руководящих документах и научных трудах большинства исследователей диверсификация рассматривалась только как перераспределение инвестиций с производства военной продукции на создание продукции гражданского назначения. Поэтому в качестве цели диверсификации была определена только динамика соотношения объемов их производства. Термин «диверсификация производства» в широком смысле этого слова, включающем проведение НИОКР, подготовку кадров и др., не использовался. Вместо него был внедрен термин «диверсификация предприятий ОПК», который сужает сущность и задачи данного процесса. Такая подмена терминов с одной стороны соответствовала господствующей либеральной модели экономической политики государства, а с другой стороны - удобна для чиновников, так как позволяет им минимизировать собственную ответственность за эффективность диверсификации, которая при таком «количественном» подходе к ее результатам не рассматривается.

3. Необходимость проведения диверсификации. Основной причиной принятия решения о проведении в России диверсификации явилось сокращение государственного оборонного заказа ввиду уменьшения расходов федерального бюджета по статье «Национальная оборона» с 3806,4 млрд. руб. в 2017 г. до 3308,1 млрд. руб. в 2020 г. (в текущих ценах) [11]. Оно привело к снижению выпуска военной техники и высвобождению мощностей и ресурсов на предприятиях ОПК, что породило потребность загрузки их избыточных производственных мощностей. Они и раньше производили продукцию гражданского назначения, но ее удельный вес был незначительным.

По возможности проведения диверсификации производства предприятия ОПК разделялись на три группы:

- предприятия, которые производят только специфическую продукцию военного назначения (ядерное оружие, специальные боеприпасы и др.);
- предприятия, создающие продукцию военного назначения, но использующие при этом технологии, которые можно применить для создания продукции гражданского назначения;
- предприятия, которые уже производили продукцию гражданского назначения в значительном объеме, ввиду идентичности технологий создания военной и гражданской продукции, например, авиастроительные и судостроительные корпорации.

При этом оборонные предприятия при выпуске гражданской продукции сталкивались с различными проблемами, которые становились барьерами входа

их на гражданский рынок, такими как: патентование, лицензирование, сертификация и др. Для их преодоления требовались существенные капиталовложения, которые доступны не каждому предприятию ОПК. В 2018 г. на совещании, посвященном вопросам диверсификации ОПК, была поставлена задача максимально задействовать потенциал предприятий оборонного сектора для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Для ее достижения были разработаны различные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий ОПК в процессе диверсификации производства, и обеспечивающие защиту ОПК от импортной интервенции при производстве продукции военного и двойного назначения [12]. Были сформированы программы диверсификации отраслей и предприятий оборонной промышленности, и диверсификация провозглашена одним из важнейших направлений развития ОПК.

4. *Причины ошибок, допущенных при проведении диверсификации.* Основной причиной допущенных при проведении диверсификации ошибок явилась то, что она реализовывалась в рамках проведения в России либеральной модели экономической политики, которая привела к негативным результатам по всем направлениям развития страны (экономика, здравоохранение, наука и др.). С 90-ых годов прошлого века в практике регулирования народного хозяйства в России реализуются в основном концепции открытого общества (Ф. Хайека, Д. Стиглера и др.), а также монетаристские теории, представители которой (И. Фишер, М. Фридман, Э. Фелпс, А. Мельцер, А. Шварц, Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. Каган и др.) считают, что деньги являются главной силой, воздействующей на все экономические процессы. С точки зрения монетаризма вмешательство государства в экономику должно ограничиваться контролем над денежным обращением. Поэтому при формировании нормативно-правовых документов были допущены ошибки в определении целей диверсификации и механизма ее реализации на предприятиях ОПК.

Анализ современного социально-экономического и политического состояния России, в котором оказалась страна в 2023 г., свидетельствует, что правильное по своей сути решение о проведении масштабной диверсификации при разработке и реализации механизма ее реализации было искажено. Данный механизм разрабатывался в привязке к господствующей экономической политике государства, в основе которой лежали «рыночные» методы регулирования национального хозяйства, Основные задачи этой политики заключались в приватизации, устранении госрегулирования и планирования, свободе торговли, сокращении социальной поддержки населения. Практика показала, что диверсификация в условиях проведения политики «рыночного» либерализма, отвергающего государственное регулирование и планирование, не может быть эффективной, так как в ОПК господствуют квазирыночные отношения. Государственный оборонный заказ имеет директивный характер и по своей сути является монополией. Кроме того, регулирование цен государством в этом секторе хозяйства оказывает влияние на ценообразование внутрипроизводственной цепочки, при котором выгодно наращивать трудоемкость изготовления заказов. Бывают случаи, когда оборонный контракт, убыточен, но предприятие не имеет права отказаться от его

исполнения, т.к. за его выполнение установлена уголовная ответственность. При этом происходит уменьшение прибыли и снижение рентабельности, а предприятие вынуждено сокращать затраты и искать способы обеспечения финансовой устойчивости.. Чаще всего оно избавляется от непрофильных активов, в том числе социально значимых, увольняет работников, переводит их на сокращенную неделю, отправляет в неоплачиваемые отпуска и др. Все это может привести к нарушению кооперационных цепочек и сложных технологических процессов. Кроме того, цикл изготовления многих видов высокотехнологичной продукции военного назначения составляет 10-15 лет. Поэтому ее производство требует значительных авансов, что приводит к росту издержек. Нехватка ресурсов и нечеткость в приоритетах при их распределении, ценообразование по системе «затраты плюс», которая не дает стимулов к повышению эффективности, выбытие высококвалифицированных кадров и старение кадрового состава предприятий негативно сказывается на финансовом состоянии предприятий ОПК.

Изначально диверсификация производства на предприятиях ОПК представлялась как средство ускорения инновационного развития России путем усиления роли военных предприятий в решении данной задачи. Однако, несмотря на то, что инновационная активность оборонных предприятий оставалась в среднем в три раза выше, чем у предприятий других отраслей промышленности, в 2016-2022 гг. решить данную задачу не удалось. Для выпуска конкурентоспособной инновационной продукции предприятия ОПК должны обладать необходимыми мощностями, готовыми к выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения, инженерными и управленческими кадрами, поставщиками, технологиями, финансами и иметь возможность наладить ее производство [13].

В условиях проведения специальной военной операции основной целью предприятий ОПК стало производство продукции военного назначения, изменение ее номенклатуры с целью создания наиболее востребованных ее образцов и модернизация самих предприятий, необходимая для создания новых образцов производства. Следовательно, диверсификация на предприятиях ОПК приобрела новый смысл и стала диверсификацией производства. Успех такой диверсификации в значительной степени зависит от того, будет ли меняться действующая модель экономического развития России, которая является тормозом социально-экономического развития государства.

Заключение

В ходе проведения исследования, результаты которого представлены в данной статье, установлена справедливость важнейшего методологического положения теории государственного строительства: «Кто берется за частные вопросы, без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «наткаться» на эти общие вопросы. А наткаться слепо на них в каждом частном случае - значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность» [14]. Рассмотренные в статье вопросы являются общими и наиболее важными для развития теории и практики управления диверсификацией на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Их анализ свидетельствует, что количественный и качественный рост экономики

России неразрывно связан с хозяйственной деятельностью ее отдельных отраслей и комплексов. В настоящее время предприятия ОПК производят высокотехнологичную продукцию, которая составляет по авиационной, космической, электронной и оптической технике - 100 %, по отдельным видам бытовой техники - 100 %, по многим другим видам инновационной продукции - 70–90 % [15].

В статье определены основные направления совершенствования теории и практики управления диверсификацией производства на предприятиях ОПК. Результаты проведенного исследования доказали, что для сохранения национальной безопасности России и технологического совершенствования всей промышленности страны необходимо более эффективно использовать потенциал ОПК и перейти от диверсификации предприятий к диверсификации производства продукции. Использование данных результатов позволит повысить эффективность диверсификационной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001 «Разработка теории и модельного инструментария оптимизации управления диверсификацией оборонного производства в условиях экономического кризиса и роста угроз национальной безопасности России».

Библиографический список

1. Диверсификация // Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org> (дата обращения: 23.01.2023).
2. Батьковский А.М. Экономико-математический инструментальный анализа инновационной деятельности высокотехнологичных предприятий. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - № 12 (219). - С. 51-60.
3. Мишин Ю.В., Костерев Н.Б., Сухарев В.Б. и др. Методы, процедуры и инструменты диверсификации предприятий и организаций ОПК России. // Мир (модернизация, инновации, развитие). – 2019. - № 1. – С. 38-53.
4. Батьковский А.М., Коновалова А.В., Фомина А.В. Оценка рисков реализации инновационных проектов в радиоэлектронной промышленности. // Вопросы радиоэлектроники. - 2014. - Т. 2. - № 3. - С. 168-182.
5. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталев Е.Ю. Риски реализации проектов создания продукции военного назначения. // Вопросы радиоэлектроники. - 2014. - Т. 1. - № 2. - С. 32-52.
6. Мингалиев К.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного развития российской экономики (теория и инструментальный). / Под ред. К.Н. Мингалиева. - М.: МАОК. - 2010. - 339 с.
7. Батьковский А.М., Клочков В.В., Фомина А.В. и др. Управление производственным потенциалом оборонно-промышленного комплекса. // Вопросы радиоэлектроники. - 2015. - № 5. - С. 222-246.

8. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утверждены Правительством РФ 29.09.2018, № 8028п-П13). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307872/ (дата обращения: 22.01.2023).

9. Попков Д.В., Коцюбинский В.А. Производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК России до 2030 года. // *Инновации*. - 2017. - №8 (226). - С. 10-16.

10. Осипенко О.Ю. Современные проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса России. // *Вестник Екатеринбургского института*. – 2019. - № 2 (46). - С. 48-54.

11. Статистика: Расходы России на оборону. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://ruxpert.ru> (дата обращения: 20.01.2023).

12. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 (ред. от 30.04.2020) «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165608/ (дата обращения: 21.01.2023).

13. Акимкина Д.А., Хрусталева Е.Ю. Проблемы диверсификации ОПК: анализ зарубежных и российских источников // *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*. - 2021. – 172. - С. 228-248.

14. Ленин В.И. Отношение к буржуазным партиям // *Полное собрание сочинений*. 5-е издание. - М.: Политиздат. - 1974. - Т. 15. - С. 368.

15. Сорокин А.С., Астахов Е.М, Борисов Р.В. и др. Оборонно-промышленный комплекс РФ, его структура и перспективы развития. // *Молодой ученый*. - 2021. - № 27 (369). - С. 137-139.